

ТАКТИКА ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ НЕЗАКОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ПРОВЕДЕНИЕ АЗАРТНЫХ И ДРУГИХ ОСНОВАННЫХ НА РИСКЕ ИГР

Таджиев Азамат Алибаевич

Старший преподаватель кафедры предварительного следствия и криминалистики Академии МВД Республики Узбекистан подполковник
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11208361>

Аннотация: Статья посвящена исследованию вопросов относительно тактических особенностей производства осмотра места происшествия по факту обнаружения незаконной организации и проведению основанных на риске игр. Автор последовательно, поэтапно излагает основные особенности тактики осмотра места происшествия по данной категории дел, дает свои рекомендации.

Ключевые слова: азартная игра, организатор, игрок, место происшествия, тактика, этапы, предметы.

В криминалистической и уголовно процессуальной концепции под следственными действиями чаще всего понимаются закрепленные уголовно-процессуальным законом специальный набор познавательных и удостоверительных разработок, предназначенные на собирание, проверку и оценку доказательств. В то же время ученые по-разному, понимают сущность [1] и систему следственных действий [2]. Однако, не вступая в дискуссионную полемику, следует отметить, что изучение специфики следственных действий при разработке частных методик расследования преступлений позволяет наиболее полно и систематизировано выстроить дальнейший алгоритм действий следователя для достижения цели раскрытия преступления. Следует всегда помнить, что «часть информации осознается следователем как след преступления лишь тогда, когда он воспринимает ее именно в этом качестве, а наука криминалистика имеет методики обнаружения, фиксации, извлечения и использования возникающей информации (части отражения) в уголовно-процессуальном доказывании» [3]. На практике борьбы с преступлениями, связанными с незаконной организации и проведении азартных и других основанных на риске игр, осуществляется путем получения криминалистически значимой информации, и оно относится к числу наиболее актуальных. Именно поэтому наиболее значимым считаем изучение особенностей проведения такого следственного действия, как осмотр места происшествия, от качества которого зачастую зависит весь ход дальнейшего расследования.

Типовые действия, необходимые для совершения преступления определенного вида, а потому обуславливающие возникновение типовых следов на типовых для того объектах, с методологической точностью предполагают возможность их обнаружения, извлечения, исследования и использования следователем и другими лицами и органами, осуществляющими доследственную проверку [4].

Лица, совершающие преступление как незаконная организация и проведение азартных и других основанных на риске игр, оставляют на месте преступления самые разнообразные и многочисленные следы, которые обнаруживаются при выявлении вышеуказанного вида преступлений.

При исследовании и сопоставлении данных осмотра места происшествия с другими доказательствами можно получить достоверный факт, подтверждающий нахождение организатора, который создал условия для проведения азартной игры к примерам (карты, асык, петушинные бои) [5,6] и участников (игроков) на месте преступления и участие их в запрещенной на территории Республики Узбекистан игре.

В литературе отмечается, что осмотр места происшествия – это неотложное следственное действие, которое состоит из познавательных и удостоверительных операций следователя (дознателя), выполняемых на месте обнаружения признаков совершенного или предполагаемого преступления с целью отыскания и закрепления следов, предметов и других объектов, позволяющих [7].

При поступлении сообщения об обнаружении признаков незаконной организации и проведении азартных игр, в многих случаях следственно-оперативная группа не осуществляет выезд на место происшествия, так как материал в большей части реализуется сотрудниками уголовного розыска и после первоначального документирования собранный материал передается в следственные органы для принятия законного решения.

По нашему мнению, если принять во внимание исходную ситуацию по выявленному преступлению как незаконная организации и проведение азартных игр, то перед следователем ставится два комплекса задач: общие и частные. Общие задачи заключаются в получении фактических данных об обстоятельствах произошедшего события, предмете преступного посягательства и лицах, причастных к совершению преступления, их связях и взаимодействиях. В частные задачи входит: установление

свидетелей, предполагаемых очевидцев или других лиц, которые видели или могут знать о произошедшем событии; обнаружение следов, которые могли остаться на месте, на используемых ими предметах, орудиях, механизмах и т. п.; определение объектов, подлежащих изъятию и т. д.

Думается, что качество и эффективность осмотра места происшествия при незаконной организации и проведении азартных игр значительно возрастет при осуществлении данного следственного действия в комплексе с организационными и оперативно-розыскными мероприятиями.

Т. Б. Маматкулов определяет тактическую операцию как совокупность следственных, оперативных, и иных действий, разрабатываемых и производимых в процессе расследования по единому плану под руководством следователя с целью реализации такой тактической задачи, которая не может быть решена производством по делу отдельных следственных действий [8].

Как показывает практика расследования преступлений, связанных с незаконной организацией и проведении азартных и других основанных на риске игр, в большинстве случаев результаты, которые были получены при осмотре места происшествия, оказывают непосредственное влияние на весь последующий ход расследования. Более того, в ряде случаев полученные результаты являются единственным средством получения фактических данных, позволяющих вести дальнейшее расследование преступления.

Значение осмотра места происшествия как одного из важнейших первоначальных следственных действий заключается также в том, что он является незаменимым и не повторимым действием [9]. Неквалифицированное и небрежное проведение этого следственного действия обычно приводит к невозможным утратам следов и вещественных доказательств, так как компенсировать пробелы, допущенные при следственном осмотре, путем повторного осмотра чаще всего уже не удастся [10].

Осмотр места незаконной организации и проведении азартных и других основанных на риске игр целесообразно, как и в теории науки криминалистики [11], рассматривать и изучать исходя из этапов его проведения. В тактическом плане это следственное действие можно разделить на три этапа: подготовительный, рабочий, заключительный.

Безусловно, все эти три этапа имеют свое информационное значение для расследования преступлений рассматриваемой категории.

Подготовительный этап осмотра места происшествия в свою очередь подразделяется на две стадии: до выезда и по прибытии на место происшествия. Изученная судебно-следственная практика позволяет определить следующие составляющие подготовительного этапа осмотра места происшествия по азартным играм. До прибытия на место осмотра следователь (дознаватель) должен: принять сообщение о происшествии, уточнить обстоятельства и место произошедшего, для более оперативного реагирования на предполагаемый факт совершения преступления оповестить по телефону сотрудников уголовного розыска или инспектора профилактики с тем чтобы никто не трогал предметы, деньги которые будут иметь криминалистически значимую информацию для установления факта незаконной игры, кроме этого возможно подключить сотрудников патрульно-постовой службы и Национальной гвардии, чтобы с улицы не входили посторонние лица, так как могут повлиять на ход исследования результатов.

Следователем проверяется укомплектованность следственного чемодана, у эксперта или специалиста технические средства (фотоаппарат, видеокамера, металлоискатель), упаковки для изъятия материальных предметов; предусмотреть, по возможности, обеспечение участия понятых. [12].

По прибытию на место происшествия, необходимо узнать об обстоятельствах выявленного преступления у органа осуществляющую доследственную проверку, следователь может сам лично в форме беседы провести краткий опрос граждан, которые принимали участие в игре, перед тем как перейти к осмотру. Любой осмотр места происшествия всегда начинается с опроса очевидцев, при помощи сообщений которых уже представляется возможным строить "предварительные мысленные модели о имевшем место событии, Затем следователь распределяет обязанности между участниками осмотра и инструктирует их. Согласно анализа судебно-следственной практики во многих случаях до приезда следователя практически у всех участников отбираются объяснительные.

Рабочий этап осмотра места происшествия:

Рабочий этап состоит из общего (статистического) и детального (динамического) осмотров. Осмотр должен сопровождаться записью на видеокамеру. *Общий осмотр* начинается с обзора места комнату в которой

проходила сама игра, определения границ подлежащего осмотру пространства, так и прилегающих комнат. По мнению Афонькина Г.П. «Общий осмотр места происшествия предполагает статический метод фиксации, то есть без нарушения первоначального положения предметов. Это позволяет зафиксировать обстановку места происшествия без изменения, объекты не передвигаются и их положение не меняется»[13]. Луценко О.А. считает что общий осмотр начинается с обзора места происшествия в целях: - ориентировки на месте происшествия; - определения границ территории, подлежащей осмотру; - решения вопроса об исходной точке осмотра; - определения способа последовательного изучения обстановки.[14]. Здесь можно согласиться с тем, что в первую очередь решить вопрос об исходной точке и способе осмотра, выбора позиций для производства ориентирующей и обзорной фотосъемки и их осуществления. Затем следователь вместе с участниками осмотра выясняет:

какие объекты находятся на месте происшествия, (следователь исследует комплекс вопросов, относящихся к обстановке места происшествия), то есть условия созданные для игроков: а именно место для проведения азартной игры, колоды карт, фишки которые уже в игре и те которые еще в упаковке и не открыты, их количество, спиртные прохладительные напитки находящиеся в комнате или помещении рядом с игровым столом, деньги лежащие на кону, количество стулов или курпачей, пачки сигарет, пепельницы, путем которого определяется взаимное расположение и взаимосвязь предметов обстановки;

обнаруженные на столе или на полу деньги нужно в обязательном порядке посчитать, посмотреть какие купюры, какая общая, составить схему как расположены курпачи (сидячие места) или столы для участников игры, также можно сделать для себя необходимые заметки для будущего протокола осмотра.

По окончании общего осмотра рабочего этапа, следователь переходит к детальному осмотру, во время которого:

– объекты, обнаруженные при рабочем осмотре тщательно и детально, осматриваются, для чего они могут быть сдвинуты с места, передвинуты, то есть можно поднять курпачи[15] посмотреть есть ли под ними деньги или другие предметы. Если рядом с ним шкаф осмотреть его так как внутри тоже могут находиться деньги.

Если объектом осмотра будет арена для проведения петушинных боев, а оно может быть открытым или в закрытом помещении, нужно в первую очередь визуально осмотреть ее снаружи, чем она ограждена (металлической сеткой, круговой или шестигранные бардюры), площадь самой арены нужно измерить лазером-уровнем, чем застелена или покрыта сама арена (опилкой песком или волоском) если закрытое место, нужно осмотреть что имеется вокруг самой арены это сколько посадочных мест, чем освещается, камеры видеонаблюдения в каком количестве. Практика установления камер наблюдения и исследования при необходимости записи позволяет не только установить последовательность действий, но и служит основанием для проведения других следственных действий.

Если в исходной следственной ситуации незаконная азартная игра проходит в жилом помещении, в таких случаях отбираются объекты со следами к примеру бутылки от водки, пива, колоды карт которые лежат на полу или на столе, эксперт или специалист как участник следственно-оперативной группы, по указанию следователя соблюдая технику гигиены надевая одноразовые специализированные перчатки, осуществляет изъятия предметов имеющих значение для дела. Кроме этого изымаются петухи на которых были поставлены ставки с места.

Заключительный этап осмотра места происшествия
Следователь, закончив исследование объектов на месте происшествия, с точки зрения тактики должен сделать необходимую паузу, чтобы обратить внимание на поведение лиц, принимающих участие в осмотре; – по необходимости дактилоскопировать лиц на дактокарту, чтобы проверить их на причастность к другим преступлениям или же внести их в базу данных как нарушителей закона. Протоколирование является основным способом фиксации, как самого осмотра, так и его результатов. Протокол составляется либо в ходе осмотра, либо непосредственно по окончании его.

Анализ следственной практики показывает, что многие упущения в расследовании уголовных дел по незаконной организации азартных игр объясняются неполным отражением хода осмотра и его результатов в протоколе. В практике бывают, например, случаи, когда в протоколе не упоминаются изъятые на месте происшествия предметы и иные следы преступного деяния, упускаются и другие важные обстоятельства, в том, что организатор, который создал условия для проведения азартной игры в

качестве игрока принимал участие в самой игре, из-за чего потом возникает немало трудностей в установлении факта события и правильной квалификации, при обнаружении в доме условий, организатор утверждает о том, что они пришли к нему домой в качестве гостей и он не думал, что они будут играть в азартные игры и др.

Для уточнения процесса осмотра, важно продолжать видеозапись, объясняя каждый шаг и указывая, где были обнаружены и изъяты предметы, содержащие криминалистически важную информацию для выявления состава преступления. Я считаю целесообразным демонстрировать участникам осмотра изъятые предметы, чтобы обеспечить полноту и всесторонность их понимания. После этого эти предметы в законном порядке должны быть упакованы в конверт или соответствующую коробку в присутствии понятых и других участников, принимавших участие.

Подводя итоги следует отметить, что каждая ситуация на месте происшествия, связанная с преступлениями по статье 278 УК Республики Узбекистан, уникальна и имеет свои особенности. Поэтому невозможно разработать одну универсальную криминалистическую тактику для всех возможных вариантов. Однако понимание процесса образования следов и методов незаконной организации азартных игр позволяет акцентировать внимание на ключевых следах для их обнаружения и фиксации. Эти факторы помогают избежать существенных ошибок при тактике осмотра места происшествия и повышают его эффективность

Использованная литература:

1. Подробнее об этом: Абдумажидов Г. Криминалистика: учебник . / Абдумажидов – Ташкент, 2003. – 706 с. см.: Зуев, С. В., Задорожная, В. А., Овчинникова, О. В. Организация расследования преступлений: учебник / С. В. Зуев, В. А. Задорожная, О. В. Овчинникова; под ред. С. В. Зуева. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2021. – 218 с.; Шейфер, С. А. Собрание доказательств по уголовному делу: проблемы законодательства, теории и практики: монография / С. А. Шейфер. – М.: Норма, 2018. – 112 с.
2. Подробнее об этом см.: Возгрин И. А. Криминалистическая тактика: понятие и предмет исследования // Вестн. криминалистики. Вып. 2. М., 2001. С. 8; Криминалистика / под ред. Р. С. Белкина. М., 1999. С. 570–571, 621–823, 670–674; Протасевич А. А., Степаненко Д. А., Шиканов В. И. Моделирование в реконструкции расследуемого события. Иркутск, 1997. С. 20.

3. Суворова Л. А. Идеальные следы в криминалистике. М., 2006. С. 22.
4. Баев О. Я. Прагматические основы криминалистической методики уголовно-процессуального исследования преступлений одного вида [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочная правовая система
- 5 Игра в асык — одна из самых распространённых народных игр в Средней Азии. Альчики расставляются в ряд. Игрок бросает с расстояния нескольких метров альчик-биток, которым нужно выбить другие альчики из кона (круга). Также необходимо, чтобы биток встал в определённую позицию. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%8B%D0%BA>
- 6 Петушинные бои— состязания специально обученных хозяевами боевых петухов, которых натравливают на драку друг с другом; азартный вид спорта, в котором наблюдатели делают ставки на победу одного из петухов.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B8
7. Абдумажидов Г.А. Криминалистика: Учебник,- Ташкентский государственный юридический институт, 2008.-498с., Джуманов Ш.Т. Криминалистика: Учебник. – Академия МВД Республики Узбекистан, 2017. – 476 с.
8. Маматкулов Т.Б. Криминалистика: Учебник /Маматкулов Т.Б, Астанов И. ва др. – Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2015. – 498 с.
9. Шарафутдинов А.О. Порядок проведения и оформления осмотра места происшествия // Учебное пособие.-Т. Академия МВД Республики Узбекистан. 2022., 170 с. .
10. Криминалистика : учебник / под ред. А. Г. Филиппова. М., 2004. С. 213.
11. Ищенко Е. П., Топорков А. А. Криминалистика : учебник. М., 2007. С. 368–369; Криминалистика : учеб. для вузов / под ред. Р. С. Белкина. М., 2006. С. 556; Зеленский В. Д., Меретуков Г. М. Криминалистика : учебник. М., 2006. С. 295; Драпкин Л. Я., Долинин В. Н. Тактика отдельных следственных действий : учеб.практ. пособие. Екатеринбург, 1994. С. 4; Белкин Р. С. Тактика следственных действий : учеб. пособие.Москва, 1997. С. 44
12. Шарафутдинов А.О. Порядок проведения и оформления осмотра места происшествия // Учебное пособие.-Т. Академия МВД Республики Узбекистан. 2022., С.11-12

13. Афонькин Г.П., Астишина Т.В., Маркелова Е.В. Условия успешного производства осмотра места происшествия: методические рекомендации. – Домодедово: ВИПК МВД России, 2014. – 59с.
14. Луценко О.А. Следственный осмотр. Понятие, виды и доказательственное значение: Учебно-практическое пособие / Отв. ред. О.А. Луценко. – Элиста, 2007. — 121 с.
15. Курпача — стёганый узбекский матрас, на котором спят, отдыхают и сидят во время курения кальяна или трапезы вокруг дастархана (низкого стола). Источник: Википедия.

